

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК НЕРОДНОМУ

Акбарова Феруза Тулкунжонова

Преподаватель кафедры узбекского языка и литературы НамИСИ.

Email: akbarovaferuza02111987@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11394900>

Аннотация. В данной статье говорится о теории и методике обучения русскому языку как неродному, а также содержанию обучения, задачах, целях, приёмах и средствах обучения.

Ключевые слова: методика, коммуникативная направленность, речевая деятельность, навыки, умения, средстваобучения, инновационные технологии.

THEORY AND METHODOLOGY OF TEACHING RUSSIAN AS A NON-NATIVE LANGUAGE

Abstract. This article talks about the theory and methodology of teaching Russian as a non-native language, as well as the content of training, objectives, goals, techniques and teaching aids.

Key words: methodology, communicative orientation, speech activity, skills, abilities, teaching aids, innovative technologies.

Слово "методика" (от греческого *methodike*- путь, способ) в настоящее время используется в нескольких значениях. 1) технология обучения, совокупность способов управления учебным процессом; 2) наука, теория обучения предмету; 3) учебный предмет в вузе. Методическая наука родилась из практики преподавания, из потребности ее осмысления и обобщения.

Методика обучения русскому языку – это самостоятельная педагогическая наука, исследующая закономерности, цели, содержание, средства, методы, приемы и системы обучения, а также изучающая принципы учения и воспитания учащихся на материале русского языка.

Объектом методики как науки является учебный процесс и составляющие его компоненты: русский язык как предмет преподавания и предмет усвоения; деятельность учащегося по усвоению русского языка и овладению речью на русском языке; деятельность преподавателя как организатора учебного процесса. Все компоненты учебного процесса рассматриваются в их взаимосвязи и взаимодействии.

Методика преподавания русского языка решает общие для всех методик вопросы: цели обучения иностранному языку, содержание обучения, приемы и средства обучения, организация учебного процесса.

Цели обучения русскому языку определялись в разные периоды по-разному. В отличие от содержания учебных программ, формулировки целей обучения всегда отличались продуманностью и коммуникативной направленностью. Они редко отличались от современных формулировок цели и звучали примерно так: «научить учащихся умению свободно общаться на русском языке».

Одним из главных (первых) условий эффективности учебного процесса является четкое осознание преподавателем и учащимся целей обучения. Конкретные цели изучения языка могут быть разными (студенты, школьники, специалисты, любители), но в конечном

итоге – это обучение общению (коммуникации) на русском языке. Цели обучения иностранному языку определяются коммуникативными потребностями учащихся. Поэтому современная методика основывается на коммуникативном подходе в обучении русскому языку.

Коммуникативные цели являются главными, ведущими, одновременно с ними могут ставиться и сопутствующие цели - общеобразовательные и воспитательные, также развивающие цели обучения.

Содержание обучения русскому языку определяется в зависимости от цели обучения. Общение осуществляется в виде речевых действий в устной и письменной форме, поэтому главным компонентом содержания обучения следует признать формирование, развитие и совершенствование речевых действий - речевых умений во всех видах речевой деятельности - чтении, аудировании, говорении и письме. Речевые умения формируются на основе языковых знаний - фонетических, лексических, грамматических и речевых навыков, поэтому важнейшим компонентом содержания обучения языку является их формирование на отобранном языковом и речевом материале. В содержание обучения включают также тематический, текстовый и ситуативный материал.

Содержание обучения (его объем и состав) диктуется целями обучения и конкретными условиями учебного процесса. Процесс обучения иностранному языку - это совместная деятельность преподавателя и учащихся. Деятельность преподавателя включает различные действия, с помощью которых он организует учебные действия учащихся, направляет, стимулирует и контролирует их.

Приемы и средства обучения зависят от того, какие задачи решаются на занятии. Методика изучает все, что преподаватель использует и применяет в своей работе, а именно приемы, способы и средства обучения, проверяет и оценивает их с точки зрения целесообразности и эффективности. Средства обучения - это программы, учебники, учебные пособия, средства наглядности, учебные фильмы, компьютерные программы. Приемы обучения - действия преподавателя, организующие работу учащихся на занятии.

Методика - самостоятельная педагогическая наука, имеющая свой предмет изучения, свои задачи, свои методы исследования, свою систему понятий и терминов. В современной литературе по методике такие понятия, как *знания, умения, навыки* уточняются конкретно. Известно, что знания о языке не дают возможности говорить на языке. Чтобы начать говорить, надо автоматически выполнять речевые операции, т. е. должны быть сформированы *речевые навыки*. Но и этого недостаточно для общения, так как надо еще научиться пользоваться знаниями и навыками для выражения собственных мыслей, для реагирования на слова собеседников, т. е. должны быть выработаны *умения*.

В последние годы в Узбекистане вопросам обучения иностранным языкам уделяется пристальное внимание. Об этом свидетельствует принятие «Закона об образовании», постановление «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы изучения иностранных языков», которые создали благоприятные условия для развития методики обучения языкам.

На современном этапе развития общества главной задачей методической науки является воспитание личности, стремящейся к максимальной реализации своих

возможностей, открытой для восприятия нового опыта, способной на осознанный и ответственный выбор в различных жизненных ситуациях. Чтобы воспитать такую личность, обучаемых необходимо научить коммуникативной компетентности, состоящей из речевой, лингвистической и социолингвистической компетенции. Воспитанный в таких условиях обучаемый в конечном итоге должен достичь уровня, определяемого как уровень «языковой личности».

В результате преобразований, происходящих в республике, процесс обучения русскому языку сегодня может развиваться с учетом потребностей людей и приобрести более осязаемую практическую и коммуникативную направленность. Подготовка человека к общению на изучаемом языке сегодня приравнивается к подготовке к межкультурному диалогу. Соответственно, практика обучения русскому языку должна оперативно реагировать на это обстоятельство и выработать пути оптимального решения возникающих проблем.

В настоящее время перспективным направлением развития методики обучения русскому языку является внедрение принципа коммуникативной направленности, инновационных технологий, личностно ориентированного подхода. Особо следует отметить значение гуманизации учебного процесса и демократизации взаимоотношений субъектов данного процесса.

Инновации в сфере обучения русскому языку могут быть связаны с внесением изменений не только в цели, содержание, методы и технологии, формы организации и систему управления, но и в стили педагогической деятельности и организацию учебно-познавательного процесса. Следовательно, определение оптимальных путей внедрения в процесс обучения инновационных технологий, целенаправленное внедрение перспективных идей и разработок является одной из актуальных проблем современной методики. Учет вышеперечисленных положений в организации процесса обучения русскому языку является не только потребностью людей, но и социальным заказом общества. Успешность решения этих проблем может привести к оптимизации процесса обучения и увеличению его результативности.

REFERENCES

1. Вагнер В.Н. Методика преподавания русского языка. М., 2001.
2. Габдулхаков Ф. А. Очерки методики обучения русскому языку. Наманган, 2013 г. – 188 с.
3. Методика преподавания русского языка. Под ред. М.Т.Баранова. М.: Просвещение, 2001-320с.
4. Fedorovna, K. K., Rahmatullayeva, A. F. T., &Erkinpo'latovna, N. (2021). Problems of Fostering a Culture of Interethnic Education and Tolerance of Behavior in Higher Education. Design Engineering, 14610-14617.
5. Tulkunjonovna, A. F. (2022). METHODS OF TEACHING COMMUNICATION IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS. INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876, 16(4), 29-32.

6. Fedorovna, K. K., Malikovich, I. A., & Tulkunjonovna, A. F. (2022). The Current State Of The Problem Of Education Of The Culture Of Behavior Of Adolescents In The Family (On Interacting Traditions Of Uzbek And Tatar Peoples). *Journal of Pharmaceutical Negative Results*, 358-363.
7. Tulkunjonovna, A. F. (2021). FEATURES OF TEACHING FUTURE CIVIL ENGINEERS TO COMMUNICATE IN RUSSIAN. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 55-58.
8. Shermatova D.Y. Til ta'limi – uzliksiz milliy ta'lim taraqqiyotining mustahkam poydevori / T.N.Qori Niyoziy nomidagi O'zbekiston Pedagogika fanlari ilmiy tadqiqot instituti UZLUKSIZ TA'LIM ilmiy-uslubiy jurnali. 2021-yil. Maxsus son. 66–70-betlar.
9. Shermatova D.Y. Davlat tiliga e'tibor va uning oliy ta'lim texnika yo'nalishlarida o'qitilishi / Namangan davlat universiteti ilmiy axborotnomasi jurnali. 2021-yil. Maxsus son. 633–637-betlar